

BEHEERSING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
CONFORM EEN OPTIMAAL KORTE TERMIJNPLAN (II)

Een antwoord aan Wopkes

door Drs. J. Dijkstra en Drs. C. van Halem

Het is spijtig, dat de heer Wopkes de uitgangspunten van ons artikel niet goed begrepen heeft. De titel van de reactie: „Beheersing van bedrijfsactiviteiten door planning” suggereert dat men uitsluitend door *planning* bedrijfsactiviteiten zou kunnen beheersen. Naast planning zal men er voor dienen te zorgen dat de uitvoering volgens het plan plaatsvindt. Een analyse van de verschillen tussen plan en werkelijkheid staat in bovengenoemd artikel centraal, waarbij de verschillen *uitgedrukt worden in termen van het optimale plan*. De hierop (eventueel) aansluitende bijsturing valt buiten het kader van het artikel. Indien wij de reactie puntsgewijs de revue laten passeren, dan kunnen wij het volgende opmerken:

1. en 2. Afgezien van bezwaren onzerzijds tegen bepaalde begrippen („werkelijke optimale omzetten”, „gelijkblijvend inkooppakket in guldens”) constateren wij dat deze twee punten slechts een verkorte weergave van ons artikel vormen.

3. Bij het lineair programmeren zal in vele gevallen een oplossing ontstaan, die niet in gehele getallen luidt. De beste geheeltallige oplossing zal men door middel van integer programmeren moeten vinden. De door Wopkes voorgestelde wijziging gaat hieraan voorbij, hetgeen er toe leidt dat niet 185 P_1 en 103 P_2 , zoals door hem voorgesteld, maar 186 P_1 en 102 P_2 de in gehele getallen uitgedrukte optimale bezetting van de capaciteit betekent (de totale contributiemarge bedraagt dan resp. f 11.005,— en f 11.010,—). Eenvoudigheidshalve lieten wij de restrictie, dat de uitkomst slechts in gehele getallen mocht zijn uitgedrukt achterwege.

Dat volgens Wopkes geen bezettingsverschillen in de door ons omschreven betekenis kunnen ontstaan vloeit o.i. hieruit voort dat in zijn opsomming van de verschillende te vervullen functies de uitvoering vergeten is. Ondanks „goede communicatie, een juiste informatie en een correctie tijdig genoeg” is het denkbaar dat verschillen tussen norm en werkelijkheid ontstaan als gevolg van fouten in de uitvoering. Sluit men deze laatste mogelijkheid uit, dan lost men geen probleem op, doch schaft het eenvoudig af.

5. Dit punt is o.i. overbodig daar het geen wijziging brengt in de oplossing van de gestelde problematiek.

6. De kritiek van Wopkes komt erop neer, als wij hem goed begrijpen, dat de veronderstelde casus alleen realistisch en relevant is in het geval er knelpunten bestaan („dat de behandelde casus alleen maar te aanvaarden is voor een periode van hoogconjunctuur”). Dat is juist. Wopkes dient echter te bedenken, dat er veelal ook in een situatie van laagconjunctuur knelpunten - zij het andere - aanwezig kunnen zijn, met name de afzetmogelijkheden. Op korte termijn zullen er vrijwel altijd knelpunten zijn. Wat betreft de grootte van N merken wij op dat deze geen enkele samenhang vertoont met de voor deze

periode geldende optimale produktiecijfers; dit illustreert bij uitstek dat korte termijnplan en normale produktie gebaseerd zijn op verschillende d.w.z. korte resp. lange termijn overwegingen.

7. Dat „vaststelling en waardering van de efficiencyverschillen . . . ontbreekt” wordt door ons bestreden; slechts de traditionele bepaling van dit verschil laten wij vallen. Het door ons onderscheiden efficiencyverschil verschijnt in een totaalbedrag, omdat (hier) de efficiencyverbetering repercussies heeft voor het gehele optimale plan. Het verschil tussen norm en werkelijkheid is gegeven; op basis van de nieuwe gegevens wordt een nieuw optimaal plan vastgesteld, waardoor het (totale) efficiencyverschil bepaalbaar is.

Concluderend kunnen wij stellen, dat de kritiek van de heer Wopkes in hoofdzaak gekenmerkt is door het bestrijden van door ons gemaakte veronderstellingen. Wij menen evenwel, dat het een auteur geoorloofd is te veronderstellen wat hem voor zijn uiteenzetting doelmatig voorkomt. Slechts over die doelmatigheid is discussie mogelijk.

Van deze gelegenheid maken wij gebruik om te wijzen op twee drukfouten:

— blz. 242, Afd. Rekg. I volgens het C.M.-Systeem, de aldaar vermelde bedragen (f 640,—) dienen debet te staan.

— blz. 242, Afd. Rekg. II Traditioneel, de aldaar vermelde bedragen (f 560,—) dienen debet te staan.